

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

3D TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA YARATILGAN MILLIY VIRTUAL TA‘LIM MUHITI VA UNI TA‘LIMGA JORIY QILISH

dots.v.b. Delov To‘lqin Erkinovich

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston

dilov_t_e@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola milliy virtual universitet platformasini yaratish, 3D texnologiyalari asosida axborot texnologiyalari sohasida milliy virtual universitet platformasini fan kontentlari bilan to‘ldirishga bag‘ishlangan. Biz bilamizki, har qanday yaratilgan dastur kerakli kontentlar bilan to‘ldiriladi. Ushbu maqolada yuqorida qayd etilgan dasturiy ta‘minotda kontentlarni joylashdagi talablar, ya‘ni qaysi turdagi kontentni qanday formatda va qay usulda yuklash taklif qilingan.

Kalit so‘zlar: Virtual muhit, virtual 3D universitetlar, Poligonal model.

Ta‘lim kengroq ma‘noda insonning ongini, xarakterini yoki shaxsning jismoniy imkoniyatlarini shakllantirish maqsadiga ega bo‘lgan harakat yoki idrok etilgan bilimni anglatadi. Hayot tarzi murakkablashib borar ekan, ta‘lim zamonaviy jamiyat bilan yaxshiroq integratsiyalashuvi uchun uning shakllari va modellarini rivojlantirishi va o‘zgartirishi kerak. Ta‘limning tarkibiy qismlari, ularning o‘zaro ta‘siri va butun jarayonning rivojlanishiga ta‘siriga qaratilgan turli tadqiqot yondashuvlari, nashrlar va ilg‘or tajribalar mavjud. Ming yillar davomida o‘rganish va o‘qitish doimo yaqin joyda bo‘lib kelgan va bu ta‘limning klassik modeliga aylandi. Virtual muhit platformasi yoki masofaviy o‘qitish axborot manbai va o‘quvchilar vaqt va masofa bo‘yicha ajratilganda o‘rganishga kirishni ta‘minlaydigan jarayon sifatida paydo bo‘ldi. Bu ta‘limni uzoq joylarda olib borish zarurati bilan boshlangan bo‘lib, bu sohada rivojlanish va turli xil tadqiqot ishlari olib borilgan. Ushbu ta‘lim sohasining rivojlanishiga ta‘sir ko‘rsatgan muayyan faoliyat va hodisalarni sanab o‘tadigan turli xronologiyalar mavjud. Birinchi zamonaviy masofaviy o‘qituvchi sifatida tan olingan Isaak Pitman (Lidxem va Daunton 1987 yil, Nagabxushan va Murali 2003 yil) o‘zining stenogramma tizimining asosiy tamoyillarini otkritkalarga moslashtirdi. U otkritkalarni talabalarga yubordi, ularga muqaddas kitob parchalarini stenografiyaga yozib qo‘yish va transkripsiyani tuzatish uchun unga qaytarib

yuborish ko'rsatmasi berildi. Bu faqat katta geografik masofadagi talabalarga yo'l-yo'riq, ko'rsatmalar va ta'lim berishga urinish edi. [1]

Virtual muhit platformasi ko'pincha texnologiya va uning rivojlanishi, amaliy tatbiq etish va yangi echimlar bilan bog'liq. Yangi aloqa vositalari, videokonferensaloqa, tele-konferensaloqa yechimlari, veb-takomillashtirilgan ko'rsatmalar va vebga asoslangan resurslar virtual muhit platformasi sifatini oshirishni ta'minlab, ta'limga yangi o'lchov olib keldi.

Shunga qaramay, virtual muhit jarayoni har doim ham eng so'nggi va eng ilg'or texnologik echimlar bilan aniqlanmasligi kerak. Ushbu turdagi ta'lim an'anaviy ta'lim usuliga texnologiya qo'shmoqda, degan umumiy fikr noto'g'ri. Aslini olganda, virtual muhit platformasi ochiq imkoniyatlar va farqlarni tenglashtirishni, o'rganish va ta'limga global yondashuvni, natijada yanada samarali jarayon yaratish uchun muassasalar va shaxslar o'rtasidagi muvozanatni o'zgartiradigan resurslarni turlicha tashkil qilishni o'z ichiga oladi.

Bunday yondashuv bilan ta'limning ushbu shakli institutlarning ta'lim va o'qitishga investitsiya qilingan mablag'larini yanada samarali va iqtisodiy foydali ekanligini bildiradi.[2,3]

Shu sababli, ushbu loyiha talabalarning o'quv jarayonidagi tajribasini oshirish uchun turli omillarni baholash bilan birga masofaviy ta'limning jihatlaridan biriga qaratilgan. Ushbu tizimlarning kompyuter yordamida ko'rsatmalar, mashqlar, simulyatsiya va hamkorlik bilan axborotni saqlash, indekslash va yetkazib berish imkoniyati o'quvchilarning mazmun va o'quv materiallari bilan o'zaro ta'siri tuzilishini o'zgartirdi. Bunday o'quv jarayonining tegishli o'zgaruvchilarini aniqlash talabalarning ijobiy tajribalarini olish ehtimolini oshirish uchun vositalarni taqdim etishi mumkin. Ushbu tizimlarni baholash orqali biz o'quvchilarning o'rganish tajribasi darajasiga va qabul qilingan sifatga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan bir nechta o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganib chiqdik. Ushbu maqolada o'quv tizimlaridan foydalanishda talabalarning mazmun bilan o'zaro ta'sirining bir necha jihatlarini va turli o'zgaruvchilar bir-biri bilan qanday bog'liqligi haqida ma'lumotni o'z ichiga olgan tizimli model taqdim etiladi. [3]

Hozirgi vaqtda virtual muhit platformasi 3D ob'yektlariga sifatini yo'qotmasdan ta'sir qilish va ko'pburchaklar sonini soddalashtirish uchun algoritmlarni ishlab chiqishi kerak. Ushbu maqola stsenariyni ko'rib chiqadi, o'quv jarayoni virtual kompyuter modellarini yaratishga qaratilgan murakkab (psixologik, fiziologik va pedagogik) ob'ekt sifatida qaraladi. Barchamiz bilamizki, butun dunyo deyarli bir yarim yildan beri koronavirus bilan kurashmoqda. Koronavirus yoki COVID-19 pandemiyasi bizning zamonamizning eng aniq global sog'liqni saqlash inqirozi sifatida tasvirlangan.

Tabiiyki, jahondagi mavjud pandemiya holati ta'lim sifatiga ham ta'sir ko'rsatdi. Xorijda virtual universitetlar tashkil etilishi zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiya sifatida e'tirof etilgan. Virtual ta'lim tarafdorlari soni ortib bormoqda. Tizim joriy etilgan AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, Koreya, Yaponiya kabi mamlakatlarda oliy ta'limning virtual ishtirokchilari soni yiliga bir necha million kishini tashkil qiladi. [1,2]

Virtual dunyolar turli mamlakatlar yoki joylardan fanlar bo'yicha mutaxassislar, o'qituvchilar va talabalarni birlashtirgan guruhlar yoki jamoalarni qo'llab-quvvatlash orqali samarali masofaviy va onlayn ta'lim uchun ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi. Shunday qilib, yangi hamkorlikdagi elektron ta'lim yondashuvlarini ishlab chiqish osonlashtiriladi. [1]

Chunki masofaviy o'qitish ta'lim muassasalaridagi an'anaviy ta'limga nisbatan foydalanuvchilar uchun qulay va arzon, eng muhimi, foydalanuvchilarga virtual simulyatsiya va virtual simulyatorlarni o'qitish orqali o'zlariga qulay vaqtda o'rganish imkonini beradi. Ishlab chiqilgan milliy virtual 3D universitet tizimi internet tarmog'iga joylashtirilgan va O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga virtual tashrif buyurish, virtual o'quv jarayonida ishtirok etish va virtual o'quv xonalarida ularning bilimlarini sinab ko'rish imkonini beradi. [1,3]

Mazkur ilmiy loyiha ishida milliy virtual 3D universitet tizimini yaratish - mamlakatimizdagi barcha oliy o'quv yurtlari, xalq ta'limi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ishlab chiqarish, gumanitar fanlar va boshqa sohalar uchun yagona raqamli milliy tizim, o'qituvchilar va talabalarning masofaviy aloqasi, ta'lim mazmunini virtual elektron formatda taqdim etish, tajriba va bilim almashish platforma tomonidan ta'minlanadi. Talabalarning kognitiv faolligini oshiradi. O'quv jarayonini yanada yorqinroq va qiziqarli qiladi. Bu ishni “3D texnologiyalari asosida axborot texnologiyalari bo'yicha milliy virtual universitet yaratish” nomdagi IL-4721071198-sonli innovatsion loyiha ishimizning asosiy vazifalaridan biri qilib belgiladik. [1,2]

Virtual dunyo odamlarning sinxron, doimiy tarmog'i sifatida belgilanadi, avatarlar sifatida taqdim etiladi va tarmoqqa ulangan kompyuterlar tomonidan osonlashtiriladi. Virtual dunyolar haqiqatan ham ta'limni boyitishi va o'quvchilarni kuchaytirishi mumkin, chunki ular ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasida multimodal (turli sezgilardan foydalangan holda) muloqotni qo'llab-quvvatlash potentsialiga ega.

An'anaviy ta'lim tizimi yangi o'qitish va yanada dinamik muhitga qarab rivojlanmoqda. Bular konstruktivistik bilimlar bilan ko'proq bog'liq. Darhaqiqat, axborot va kognitiv o'lchovlar AKT texnologiyalari ta'lim va o'qitish

yondashuvlarini o'zgartirayotgan jamiyat uchun kelajakdagi muammolarga aylanadi. 3D veb-texnologiyalari evolyutsiyasining asosiy natijalaridan biri bu Ikkinchi hayot va faol dunyo (www.SecondLife.com va www.activeworlds.com) kabi ko'p foydalanuvchili virtual muhitlarni (KFVM) ishlab chiqishdir. [1]

Shaxsiy va korporativ virtual dunyoda foydalanuvchilar soni kundankunga o'sib bormoqda. Ushbu hodisani statistik ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tushunish mumkin. Tahlilchilarning prognozlariga ko'ra, ular ikki yildan besh yilgacha ommaviy bozor mahsulotiga aylanadi va faqat 2022 yilda foydalanuvchilar soni sakkiz milliardga yetib, ularning doimiy rivojlanishini ta'minlaydi. [5] Haqiqatan ham, Internetdan foydalanish allaqachon dunyo bo'ylab 7,934 milliarddan oshdi (2022 yil apreldagi Internetdan foydalanish statistikasi), kirib borishi (aholi %) Yevropa va Avstraliyada taxminan 70%, Shimoliy Amerikada 87%, 50 Yaqin Sharq va Lotin Amerikasida 9.6%, Osiyoda 53%, Afrikada 11.5%. [4]

Ushbu ma'lumotlarni hisobga olgan holda, virtual dunyo va Ko'p foydalanuvchili virtual muhitlardan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan onlayn ta'lim uslublari va modellarini har qanday takomillashtirish butun dunyo bo'ylab onlayn aholiga yuqori ta'sir ko'rsatadi, degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nuraliyev F.M., Delov T.E., Ubbiyev A.T. “Virtual ta'lim muhiti (tizimi) va uni ta'limga joriy qilinishi tahlili” - Современное образование (Узбекистан), 34-40 betlar, 2022;
2. Morozov M.N., Nuraliev F.M., Hamidov V.S., Giyosov U.E., Placing a custom 3d object in the virtual world environment. // Journal of Advances in information technology engineering technology & engineering geometry №2, Vol.2, page.32-39, 2020, Toshkent. <https://dx.doi.org/10.24412/2181-1431-2020-2-3-8>
1. Giyosov, Ulugbek; Bhargava, Sandeep; and Nuraliev, F M. (2020) "modern technology enhanced adaptive and cognitive learning in the virtual reality environment," Scientific-technical journal: Vol. 24: Iss. 6, Article 12. (<https://uzjournals.edu.uz/ferpi/vol24/iss6/12/>)
2. Nuraliev F.M., Giyosov U.E., Yoshihiro Okada . Enhancing teaching approach with 3D primitives in virtual and augmented reality // 11th Scientific The world Conference Intelligent systems for industrial automation-"WCIS-2020" 26-28 November 2019, Tashkent Uzbekistan
3. <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>
4. <http://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=PressReleaseViewer&a0=3983>.